

TILSHUNOSLIKDA EKOLINGVISTIKA ATAMASI VA UNING VUJUDGA KELISH TARIXI

Dona Usmonova Satvoldiyevna

FDU Ingliz filologiyasi kafedrasida katta o'qituvchisi

Turg'unova Nigora

FDU magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada ekolingvistikaning tilshunoslikdagi ahamiyati, rivojlanish tarixi, vazifasi va uning asosiy sohalari to'g'risida batafsil ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek, "Til ekologiyasi" tushunchasi va uning rivojlanish tarixi haqida ham o'rganib chiqilgan. Maqolaning asosiy maqsadi shundan iboratki, tilshunoslikda ekologiya terminining vujudga kelish tarixi va rivojlanishini aniqlashdir.

Kalit so'zlar. Ekolingvistika, til ekologiyasi, lingvistik ekologiya, aloqa ekologiyasi, tilning tahlili, lingvistik va biologik xilma-xillik.

Annotation. This article provides detailed information about the importance of ecolinguistics in the study of language, its development history, functions, and main areas. Additionally, the concept of "Language Ecology" and its development history are also explored. The main goal of the article is to identify the emergence and development of the term "ecolinguistics" in the field of language studies.

Key words. Ecolinguistics, language ecology, linguistic ecology, communication ecology, language analysis, linguistic and biological diversity.

Аннотация. В данной статье предоставлена подробная информация об значимости эколингвистики в изучении языка, его истории развития, функциях и основных областях. Дополнительно, также рассматривается концепция "языковой экологии" и история ее развития. Основная цель статьи - выявить возникновение и развитие термина "эколингвистика" в области языковых исследований.

Ключевые слова. Эколингвистика, языковая экология, лингвистическая экология, коммуникативная экология, языковой анализ, лингвистическое и биологическое разнообразие.

KIRISH

Inson bu hayotda tabiat bilan chambarchas bog'liq tarzda umr kechiradi. Ya'ni, inson tabiatning ajralmas bir bo'lagidir. Chunki umri davomida tabiatdagi resurslarda foydalanib hayot kechiradi. Bu jarayon davomida esa ekologiyaga zarar ham yetkazadi. Shu sababli ham, ekologiya va unga bog'liq terminlar yuzaga kela boshlaydi.

Ingliz tilshunosligida ekoleksikaga oid terminlarning qayd etilishi IX asrga (825-yil) to'g'ri keladi va ular asosan hozirgi tuproq ekologiyasiga oid bo'lgan. Jumladan, “ground” so'zi “earth” va “land” terminlaridan ancha oldin paydo bo'lgan. Qadimgi ingliz tilida bu termin “tekislik” ma'nosini ifodalagan.

ASSOSIY QISM

Ekolingvistika tilshunoslikning ijtimoiy, psixologik va falsafiy yo'nalishlari chorrahasida shakllangan tilshunoslik sohasidagi zamonaviy ilmiy yo'nalishlardan biridir.

Ekolingvistika inson yashashi va jamiyatining lingvistik sohasini o'rganishning yangi ilmiy yo'nalishi sifatida ham ekologiya, ham til rivojlanishi uchun umumiy qonunlar, tamoyillar va qoidalarni aniqlash asosida shakllanadi va tilning ekologik muammolarni hal qilishdagi rolini o'rganadi. Uning tarixi haqida so'z yuritadigan bo'lsak, “til ekologiyasi” kontsepsiyasining ajdodi amerikalik tilshunos Eynar Хауген hisoblanadi, u 1970 yilda “Til ekologiyasi” ma'ruzasida sotsiolingvistika va psixolingvistikaga o'zaro ta'sir aspektini kiritgan.

Ingliz tilidagi ekologiya bog'liq terminlarga qiziqish leksik hodisalarni dinamik planda o'rganishga talabning paydo bo'lishi, struktural va funktsional lingvistika, kognitivistika fanlari yuzaga keltirdi. R.U.Langaker, CH.Filmor, B.L.Uorf, U.L.Cheyz, D.S.Lotte, V.P.Danilenko, A.A.Potebnya, V.V.Vinogradov,

A.I.Smirnitskiy, A.A.Ufimtseva kabilar ayni shu yo’nalishda tadqiqotlar olib bordilar.

Olimlar o’z ishlarida oltita asosiy ekologik fanlarni ajratib ko’rsatganlar: landshaft ekologiyasi (landscape ecology); ekotizimlar ekologiyasi (ecosystem ecology); fiziologik ekologiya (physiological ecology); ekologik madaniyat (behavioral ecology); populyatsion ekologiya (population ecology) va hamjamiyatlar ekologiyasi (community ecology).

Avvaliga turli leksik qatlamlar tarkibida o’rganilgan ekoleksika, keyinchalik ekologiya fanining yuzaga kelishi natijasida mustaqil leksik semantik guruhlar sifatida tadqiq etila boshlanadi, masalan, tuproq ekologiyasi, tibbiyot ekologiyasi, iqtisod ekologiyasi, hatto lingvistik ekologiya tushunchalarini ifodalovchi so’zlar va terminlar ham paydo bo’la boshladi. Atrofimizdagi ijtimoiy va tabiiy muhit qanchalik ko’p sohalarga tarmoqlansa, ularga tegishli tushunchalar ham, ularni ifodalovchi so’zlar ham xuddi shu tarzda taqsimlanadi, guruhlanadi va aynan shunday tartibda tilshunoslikda o’rganiladi.

O’zbek tilida ham rivojlanishi jihatidan tarixiy ahamiyatga ega so’zlar qatlamining bir necha turini aniqlash mumkin. Ulardan dastavval, umumturkiy etimologik yoki (genetik) qatlamni ajratish mumkin. Hozirgi o’zbek tilida ekoleksikaning rivojlanishida arab va fors tilidan o’zlashtirilgan so’zlar (ayniqsa, Islom dini qabul qilingandan keyin) katta rol o’ynagan. Bu davr leksikasida tatar, mo’g’ul, rus va boshqa yevropa tillari bilan ham o’zaro ta’sirlashuvlar sodir bo’lib turgan. O’zbek leksikasining shakllanishida boshqa tillardan qabul qilingan o’zlashma so’zlarning qaysi tildan qabul qilinganini hisobga olgan holda quyidagicha guruhlash joiz:

1. Umumturkiy ekologik leksika.
2. O’zbek tilining faqat o’ziga tegishli leksikasining shakllanishi.
3. O’zlashtirma ekoleksemalar.
4. Arab va fors tilidan qabul qilingan ekoleksemalar.
5. Mo’g’o’lcha, tatarcha so’zlar.

6. Rus tilidan va u orqali boshqa Yevropa tillaridan qabul qilingan ekoso'zlar.

“Ekolingvistika” termini “ekologiya”ning metaforik ma’nosi bilan ham qo’llanilgan, masalan, “lingvistik ekologiya”, “aloqa ekologiyasi” yoki “o’rganish ekologiyasi” boshqa turlarni yoki jismoniy muhitni hisobga olishni o’z ichiga olmaydi.

Xalqaro ekolingvistika assotsiatsiyasi ekolingvistikani quyidagi shartlar bilan tavsiflaydi:

“Ekolingvistika tilning odamlar, boshqa turlar va jismoniy muhitning hayotni ta’minlovchi o’zaro ta’sirida rolini o’rganadi. Birinchi maqsad - odamlarni nafaqat jamiyatning bir qismi, balki katta ekotizimlarning bir qismi sifatida ko’radigan lingvistik nazariyalarni ishlab chiqishdir. Ikkinchi maqsad - iqlim o’zgarishi va biologik xilma-xillikning yo’qolishidan tortib, atrof-muhit adolatigacha bo’lgan asosiy ekologik muammolarni hal qilishda tilshunoslikdan qanday foydalanish mumkinligini ko’rsatishdir”.

Ekolingvistikaning ikkita asosiy sohasi mavjud. Birinchisini “Tilning ekologik tahlili”, ikkinchisini “Lingvistik va biologik xilma-xillik” deb ta’riflash mumkin. Tilning ekologik tahlili asosiy dunyoqarashlarni yoki “biz yashayotgan voqealarni” ochib berish uchun tanqidiy nutq tahlili, ramkalash nazariyasi, kognitiv lingvistika, o’ziga xoslik nazariyasi, ritorika va tizimli funksional grammatika kabi keng ko’lamli lingvistik vositalarga tayanadi

XULOSA

Yuqorida keltirib o’tilgan izlanishlar va izohlardan ma’lumki, Ekolingvistika tilshunoslikning ijtimoiy, psixologik va falsafiy yo’nalishlari chorrahasida shakllangan tilshunoslik sohasidagi zamonaviy ilmiy yo’nalishlardan biridir. Shu tariqa, ekolingvistikaning “eko”si ekologiyaga o’zining tom ma’noda organizmlarning (jumladan, odamlarning) boshqa organizmlar va jismoniy muhit bilan munosabati to’g’risida mos keladi. Bu ekotanqid va ekopsixologiya kabi boshqa ekologik gumanitar fanlar bilan o’rtoqlashadigan tuyg’u.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. H.Jamolxonov / Hozirgi zamon o'zbek tili // T.: “Fan”, 2005 – 525 b.
2. Eynar Xaugen / Til ekologiyasi // 1979, 48 saxifa.
3. Abram David. The Spell of the Sensuous: Perception and Language in a More-than-Human World. Vintage Books / Random House. 1996. pp. 63–85.
4. Yondashuv 2021-yilda “Ekolingvistika: til, ekologiya va biz yashayotgan voqealar”ning ikkinchi nashrida
5. Martins Pedro Tiago; Boekx, Sedrik / Til evolyutsiyasi va murakkabligini hisobga olish: birlashishning noto'g'ri usuli //Entsiklopediya. 2019.
6. Usmonova, D., & Turg'unova, F. (2023). TILSHUNOSLIKDA “KONSEPT” TUSHUNCHASI VA UNING STRUKTURASI. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 3(4 Part 2), 162-166.